

Introducción al estudio de los insectos del trópico americano

Rubio Espina, Edmundo &
Magally Quirós de González.

[2013]. [Capítulos 1-10]. [Maracaibo]: [s/e], xii + 243 pp. + [i].
ISBN 978-0-615-77615-6 (tapa blanda, 27,8 x 21,5 cm).
USD 139.99. Disponible en <https://www.amazon.com>

Contenido: Generalidades de los insectos; 2. Búsqueda, recolección montaje y preservación de insectos; 3. Anatomía funcional externa de los insectos; 4. Anatomía funcional interna; 5. Reproducción, desarrollo embrionario y post-embrionario, metamorfosis; 6. Ecología, diversidad, biogeografía, etología, coevolución; 7. Sistemática zoológica; 8. Phylum Arthropoda, clases Entognatha e Insecta; 9. Superclase Hexapoda en el trópico americano, claves para clases de Hexapoda, órdenes de Entognatha y de Insecta; 10. Taxonomía de los órdenes de las clases Entognatha e Insecta. Glosario e Índice.

Como su título indica, este libro es una introducción completa e idónea al estudio de la clase Insecta (Arthropoda: Hexapoda) en América tropical, la cual abarca en diez capítulos la materia necesaria para un curso universitario de entomología general. Podría decirse que reúne la experiencia de los autores en al menos tres décadas de investigación y enseñanza universitaria (cátedras de entomología, básica y agrícola, de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela). En su prefacio declaran certeramente los seis objetivos primordiales de esta edición: 1. Proponer y desarrollar la terminología apropiada en castellano para nombrar los componentes de la anatomía de los insectos y muchos de los aspectos relacionados con su fisiología, ecología, etología, taxonomía y filogenia; 2. Utilizar como modelos de esta propuesta insectos propios de las regiones tropicales de América, abundantes y fáciles de criar en los laboratorios; 3. Presentar ilustraciones originales y novedosas de las especies estudiadas y de los representantes de las principales familias de los órdenes de insectos vivientes; 4. Poner al día, de manera crítica y comentada las propuestas de la sistemática zoológica para organizar y nombrar la entomofauna hiperdiversa del trópico americano; 5. Resaltar la importancia fundamental del Código Internacional de Nomenclatura Zoológica en la entomología; y 6. Utilizar las herramientas más novedosas del diseño gráfico y comunicacional para hacer del juego de imágenes una interfase óptima entre el lector y el libro, y así facilitar la comprensión de sus contenidos. Todos estos propósitos son esencialmente pedagógicos y se cumplen sobradamente a través de una redacción precisa, fluida, amena, y en efecto, abundantemente informativa, diagramada con títulos y subtítulos en cinturones de color y con una tipografía variada y de buen tamaño. Sus fuentes

de información son amplias – como corresponde a una disciplina tan vasta y desarrollada como la entomología –, y se encuentran oportunamente citadas en el texto y referidas *in extenso*, por autor en orden alfabético al final de cada capítulo. Éstos abren individualmente con una página saturada de colores, a manera de carátula, que incluye un resumen claro, en letra grande, de su contenido, una ilustración relevante al mismo, y un índice capitular.

De todos los libros en castellano que conozco sobre entomología venezolana y americana en general, muchos enumerados en una ocasión previa (Viloria, 2012a, b), no me quedan dudas de que el presente es el texto universitario en castellano mejor ilustrado, tanto por su profusión de figuras, como por la calidad de las mismas. Los dibujos a línea y otras ilustraciones a color (casi todas pinturas originales de notable detalle y ejecutadas profesionalmente), las fotografías, los diagramas y esquemas, han sido cuidados con minuciosidad y suman una proporción muy grande del esfuerzo invertido en este trabajo. Se hace notable también que se utilizaran herramientas informáticas, softwares para el diseño y retocado, en la introducción de códigos de colores planos para resaltar determinadas estructuras morfológicas o anatómicas en los dibujos a línea, y en la aplicación de leyendas internas de casi todas las figuras. Es necesario mencionar que los dibujos fueron ejecutados principalmente por Ángel Fabricio Rincón, destacado ilustrador científico venezolano, pero también por el primer autor, Edmundo Rubio Espina y por su hijo, Edmundo Rubio Rincón. Son en su conjunto una muestra elegante y encomiable de arte biológico.

En menor proporción también aparecen ilustraciones fotográficas selectas, cuyos créditos se dan individualmente en cada una de sus leyendas. Eventualmente se insertan en recuadros ilustrados rasgos biográficos y retratos de entomólogos eminentes que han contribuido significativamente al estudio de los insectos de la región neotropical. De igual forma, otros compartimientos titulados “¿Sabía Usted?” contienen notas breves que proporcionan un llamado de atención y un descanso a la lectura principal destacando alguna curiosidad de la historia, la biología o la entomología.

Los contenidos de esta obra fueron bien sintetizados y adecuados a los juicios taxonómicos más recientes. El arduo y minucioso trabajo de ilustración se inició hace más de treinta años. Los textos se escribieron, o por lo menos se actualizaron profundamente, durante los dos o tres años previos a su publicación. La selección bibliográfica ha sido confeccionada con cuidado y buen criterio, y podría considerarse fundamentalmente completa para un libro de carácter general; el glosario complementa adecuadamente el tratamiento de la materia objeto de este estudio, y el índice

es poco menos que impecable. Se trata de una edición curada con esmero.

Sus autores estaban urgidos de continuar con el desarrollo de los siguientes volúmenes, para lo cual convocaron la participación de otros profesionales de la entomología venezolana, particularmente los más allegados al Museo de Artrópodos de la Universidad del Zulia (hoy denominado “Dr. Edmundo Rubio Espina”). En una reunión celebrada en Maracaibo a finales de 2013, para discutir el proyecto de continuidad, cuando ya se había publicado el presente volumen, comprendí que se aspiraba a tratar más detalladamente las características y atributos biológicos de cada uno de los órdenes y familias de insectos representados en la región neotropical. Lamentablemente faltó el tiempo y el interés de los concursantes (entre quienes me incluyo). Una serie de tal alcance pudo haber sido un tratado general al estilo de *Insetos do Brasil* de Costa Lima, aunque razonablemente más modesta en su propósito faunístico.

Este libro fue una edición independiente, totalmente gestada por sus autores, desde la primera letra hasta la atractiva diagramación de sus textos a doble columna, sembrados de imágenes ilustrativas. Cuenta con un diseño gráfico precioso y notablemente colorido (mérito de E. Rubio Rincón). Entiendo que este libro, de tamaño carta y de casi una pulgada de espesor, se imprime por demanda (print-on-demand) y puede ser adquirido a través de la plataforma de comercio electrónico Amazon.com. Desafortunadamente su precio es, a mi manera de ver, elevado e inasequible para la mayoría de los venezolanos. Se sabía que iba a ser así por las condiciones que impone la poca justa modalidad de producción y distribución “amazónica”. Para remate, la hipertrofiada compañía se exime en este momento de realizar envíos a Venezuela, país sobre el que pesan sanciones comerciales y en donde ya casi no quedan librerías. Por consiguiente, desde el momento en que nació, este libro fue una rareza, y creo que lo seguirá siendo. De allí que esta reseña sirva por lo menos para dejar constancia histórica de que existe tan singular producción bibliográfica, donde se habla más de nuestros grillos, mariposas, cucarachas y piojos, y no tanto de los de Norteamérica o Europa. Los autores hicieron ingentes esfuerzos para ceder el manejo editorial y la distribución del producto a alguna institución académica venezolana. Intentaban salvar el inconveniente de sufrir un enojoso insulto por el precio francamente grosero, sin proporción con el costo. Sin embargo, ese ofrecimiento generoso no tuvo quien lo acogiera, ni en Maracaibo ni en Caracas. Se siente impotencia escribiendo estas líneas para lectores que por esta razón probablemente nunca tendrán la oportunidad de examinar el libro aquí reseñado.

Así como los autores dedicaron su esfuerzo a la memoria del Dr. José Ramón Labrador (1925-2009), fundador de las dos cátedras de entomología (básica y aplicada) y del Departamento Fitosanitario de la Facultad de Agronomía de la Universidad del Zulia, quiero consagrar aquí mis comentarios elogiosos a este verdadero *primer* de la entomología neotropical, en homenaje póstumo a su primer autor, el Dr. Edmundo Rubio Espina (1943-2018), brillante taxónomo de avispas, el primer entomólogo profesional que conocí, quien con su actitud receptiva, su escepticismo humilde, y su gusto por los insectos, supo ofrecer orientaciones prácticas precisas y apoyo académico temprano a quien esto escribe. Así mismo, a la coautora, Dra. Magally Quirós de González (1951-2015), acaróloga competente y de refinado estilo, mi profesora de Entomología Básica en

el curso que compartí durante un semestre con una cohorte completa de ingenieros agrónomos, como estudiante intruso proveniente de otra carrera.

REFERENCIAS

- Viloria, Á. L. 2012a. Algunos textos fundamentales para la entomología venezolana. *En*: Ramírez Pérez, Jaime: *Diccionario Entomológico Venezolano*. Caracas: Ediciones IVIC, pp. 17–18.
- Viloria, Á. L. 2012b. Algunos textos básicos de faunística entomológica venezolana. *En*: Ramírez Pérez, Jaime: *Diccionario Entomológico Venezolano*. Caracas: Ediciones IVIC, pp. 18–20.

Ángel L. Viloria*

* Centro de Ecología, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), km 11 carretera Panamericana, Altos de Pipe, estado Miranda, Venezuela.